

Hintergrund: Bei dem präsentierten Projekt handelt es sich um eine Infrastrukturförderung, welche die intersektorale Versorgung von NSCLC-Patient:innen optimiert. Durch die Digitalisierung von Versorgungsprozessen, die KI-gestützte Datennutzung und die Erhebung von Qualitätsindikatoren (QI) werden Bedarfe bezüglich der intersektoralen Zusammenarbeit identifiziert und die Therapieplanung und Vernetzung der Akteure verbessert. Das Projekt zielt insbesondere auf die Anbindung niedergelassener Fachärzt:innen für Hämatologie und Onkologie (NHO) an die den neusten Standards entsprechenden Strukturen des nationalen Netzwerk genomische Medizin (nNGM) Lungenkrebs ab. Hierzu wird eine projekteigene Softwarelösung genutzt, welche Versorgungsdaten strukturiert erfasst und für den digitalen Austausch und die Bedienung von Registern, Projekten und Forschung nutzbar macht.

Zielsetzung: Teil des Projektes ist die Erfassung von QI. Gefragt ist: Welche Versorgungssituation von NSCLC-Patient:innen besteht in den teilnehmenden Pilotpraxen über die Projektlaufzeit hinweg und welche Bedarfe gibt es zu Rezidivmanagement, intersektorale Zusammenarbeit und Therapieplanung? Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die QI-Erfassung zu der bedarfsgerechten Ausrichtung der Projektarbeiten beiträgt und Ansatzpunkte für eine verbesserte Versorgung aufdeckt.

Methode: Die QI wurden in einen dynamischen Fragenkatalog übersetzt und quartalsweise in den Pilotpraxen abgefragt. Die KVDT-Abrechnungsdateien der jeweiligen Quartale wurden in die Softwarelösung importiert und die Patient:innendaten automatisch in die Maske überführt. Zur Evaluierung wurden die Daten einer deskriptiven Analyse unterzogen, um zentrale Kennzahlen und Trends sichtbar zu machen. Anschließend erfolgte eine aggregierte Bereitstellung der Daten über eine API-Schnittstelle, um weiterführende Auswertungen und Vergleiche zu ermöglichen.

Ergebnisse: Für 2024 wurden bisher 8.461 Fälle von 3.508 Patient:innen in die Anwendung importiert. Von diesen Patient:innen wurden die QI für 2.954 vollständig dokumentiert. Die Auswertung umfasst unter anderem die Anzahl der vorstellig gewordenen NSCLC-Patient:innen, deren Diagnose-, Alters- und Geschlechterverteilung sowie die Entwicklung ihrer (intersektoralen) Therapieverläufe. Dabei sind vor allem heterogene Versorgungsstrukturen in Hinblick auf die nNGM-Anbindung zu erwarten; ferner weisen bisherige Ergebnisse darauf hin, dass der Datentransfer bislang unstrukturiert und unter erhöhtem Dokumentationserfordernis erfolgt. Die finale Analyse erfolgt bis Juli 2025 und wird für eine Präsentation beim DKVF 2025 aufbereitet.

Implikationen für Forschung und Praxis: Die Einblicke in die Versorgung von NSCLC-Patient:innen ermöglichen Ansätze zur verbesserten Vernetzung relevanter Akteure unter Berücksichtigung derer spezifischen Anforderungen. Die Erfassung von Versorgungsdaten und die Rückführung der Erkenntnisse in die Praxis erfolgen durch Mechanismen wie die QI-Erhebung automatisiert, wodurch Dokumentationsanforderungen reduziert werden. Diese intelligente Datenverarbeitung soll perspektivisch auch für andere Entitäten nutzbar gemacht werden. Die QI-Erhebung wird voraussichtlich im Rahmen einer beantragten Laufzeitverlängerung des Projekts (2025-2028) fortgeführt.